

THE EUROPEANIZATION OF THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES THROUGH THE LOCAL AND NATIONAL INITIATIVES

CZU: 327(4-11:478):061.1 EU

DOI: 10.5281/zenodo.6991673

Nicolae COȘLEȚ¹,
Moldova State University
Dumitru STOICA²,
Moldova State University

ABSTRACT. The European Union considers human rights to be universal and indivisible. The EU actively promotes and defends them, both internally and in relations with countries outside its borders, including contributing to the development of the education system. The Eastern Partnership (EPA) is the European Union's initiative to develop and deepen relations with the states of the former Soviet Union, namely: Belarus, Ukraine, the Republic of Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan. The idea of launching the program came from Poland and Sweden, which, based on their own experience of internal reform of the national economy and politics, defined the provisions of the partnership, pointing out the aims and objectives of this program. The purpose of this paper is to raise awareness of the importance of the Eastern Partnership in terms of initiatives implemented at local and national level that contribute to the Europeanization of the Republic of Moldova. Research methods used or based on the study of various projects implemented, scientific papers of local and foreign authors, observation, analysis of researched material and conclusion. Studying this subject is of great value to people, as lately Europeanization in the current context plays a very important role.

Key-words: EU, Eastern Partnership, human rights, education system, reform, regulations

1. Introducere

Parteneriatul Estic (PaE) este inițiativa Uniunii Europene de dezvoltare și aprofundare a relațiilor cu statele din fosta Uniune Sovietică, și anume: Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Ideea lansării programului a venit din partea Poloniei și Suediei care, bazându-se pe propria experiență de reformare internă a economiei și politicii naționale, au definit prevederile parteneriatul, punctând scopurile și obiectivele acestui program, prezentate ulterior în fața Consiliului Afacerilor Externe a Uniunii Europene de către dl Radoslaw SIKORSKI, Ministru al Afacerilor Externe a Poloniei și dl Carl BILDT, Ministru al Afacerilor Externe al Suediei la 26 mai 2008 în Bruxelles, Belgia. Inițiativa prezentată (Council of the European Union 2008) s-a bucurat de o dezvoltare dinamică, fiind intens discutată și analizată ulterior de către comisiile de resort. În luna iunie a aceluiași an, Consiliul European a acceptat unanim propunerea Polono-Suedeză, delegând Comisia Europeană să conceptualizeze detaliile noului program. În decembrie 2008, Comisia Europeană a prezentat conceptul final al EaP, votat ulterior unanim de către Consiliul European în luna martie 2009 (Percinschi, N., & Rîciu, G. (2015, pp. 2).

Cu prilejul lansării PaE, Jose Manuel BARROSO, președintele Comisiei la acel moment, a declarat că obiectivele de asociere politică și integrare economică a statelor din parteneriatul estic nu pot fi realizate decât dacă ambele părți dau dovadă de o voință și un angajament politic ferm. „Trebuie să investim și mai mult în stabilitatea și prosperitatea reciprocă. Aceste eforturi vor fi

¹ Nicolae COȘLEȚ, magistru, asist. univ., Faculty of Law, International law, State University of Moldova, Republic of Moldova, coslet_nicolae@yahoo.com, +37369875232, <https://orcid.org/0000-0002-5843-8545>

² Dumitru STOICA, 3rd year student, Director AO CRISDD, Faculty of Law, Moldova State University, Republic of Moldova, dumitru Stoica2@gmail.com, +37369408418, <https://orcid.org/0000-0002-2275-5960>

compensate rapid prin beneficii politice și economice importante și vor duce la o mai mare stabilitate și securitate atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru partenerii noștri răsăriteni”. În același context, Benita FERRERO-WALDNER, în calitate de comisar pentru relații externe și politica europeană de vecinătate, a menționat că politica Uniunii Europene față de aceste țări ar trebui să fie fermă, proactivă și neambiguă. (ONEA, V. (2018, pp 235.). Prima ședință a reprezentanților Uniunii Europene, a statelor membre UE și a celor șase state incluse în Parteneriatul Estic a avut loc peste o lună de la summit-ul de la Praga, iar prima ședință a ministrilor afacerilor externe s-a desfășurat în decembrie 2009. Aceste ședințe reprezintă inițierea implementării practice a noului concept al politicii de vecinătate a Uniunii Europene în relațiile cu cele șase state post sovietice (Eastern Partnership Summit. Facts and figures about the Eastern Partners of the European Union).

2. **Scopul lucrării:** conștientizarea importanței parteneriatului estic prin prisma inițiativelor implementate la nivel local și național ce contribuie la europenizarea Republicii Moldova.

3. **Metodele de cercetare utilizate:** studierea diverselor proiecte implementate, lucrări științifice a autorilor autohtoni și străini, observația, analiza materialului cercetat și concluzionarea.

Studierea subiectului dat poartă o valoare majoră pentru oameni, întrucât în ultima perioadă europenizarea în contextual actual joacă un rol de mare importanță.

4. **Rezultate și discuții**

Uniunea Europeană consideră drepturile omului că fiind universale și indivizibile. UE le promovează și le apără în mod activ, atât pe plan intern, cât și în relațiile cu țările din afara sa. Drepturile omului, democrația și statul de drept sunt valori esențiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul fondator al UE, acestea au căpătat o importanță deosebită odată cu adoptarea Cartei drepturilor fundamentale (Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02), în 2000, fiind consolidate și mai mult atunci când Carta a dobândit forță juridică obligatorie, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009 (Versiune Consolidată A Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 202/01)

Țările care doresc să adere la UE trebuie să respecte drepturile omului. De asemenea, toate schimburile comerciale și acordurile de cooperare cu țări terțe conțin o clauză care prevede că drepturile omului reprezintă un element esențial al relațiilor dintre părți. Politica Uniunii privind drepturile omului cuprinde aspecte de natură civilă, politică, economică, socială și culturală (Patrașcu, D., & Patrașcu, I. (2015, pp 8-9).

Existența și stabilitatea instituțiilor democratice ale statului de drept, asigurarea premiselor administrative necesare creării unei economii de piață funcționale, competitive etc. constituie elemente definitorii ale tranziției; transformări induse de urmărirea acestor imperative ar fi existat și în absența aderării la UE, diferența constă în orizontul de timp alocat pentru realizarea lor. În ceea ce privește criteriul juridic, adoptarea acquis-ului comunitar, acesta are un impact direct și evident deoarece impune prioritățile, obiectivele, conținutul și un cadru instituțional uniform de adoptare și implementare a politicilor economice naționale, interesul și modelul comunitar prevalând în această ecuație. În acest context, este evident că respectarea criteriilor de aderare și, implicit, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană implică o serie de transformări la nivel economic și politic (Preston, C., London: Routledge, 1997. - pp, 39.)

Parteneriatul estic este o dimensiune estică specifică a politicii europene de vecinătate (PEV). Prin intermediul PEV, UE colaborează cu vecinii săi de la sud și est și este pentru a ajunge la cea mai strânsă asociere politică și la cel mai înalt grad de integrare economică posibilă. Privit astfel, accesul în Uniunea Europeană e un proces formal legislativ în timp ce europenizarea este un proces de transformări politice, economice și sociale care se poate dezvolta în interiorul și în afara Uniunii Europene. Europenizarea este în egală măsură un proces, un cumul de schimbări structurale, ce afectează atât actorii de pe scena relațiilor internaționale cât și instituțiile. În științele sociale

termenul “europenizare” are corespondențe în mai multe domenii : în cultură, politică, societate și economie. Europenizarea implică în primul rând un răspuns la politicile adoptate de Uniunea Europeană (Belostecinic, G. (2009 pp. 14(3), 64-67).

Aspectele modernizării R. Moldova prin prisma acestui Parteneriat constau în asocierea politică între Moldova ca stat partener și UE, înseamnă un dialog politic și instituțional mult mai intens, o solidaritate mai mare decât până acum, o coordonare mult mai strânsă a pozițiilor de politică externă, atât pe plan regional, cât și pe plan internațional. Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE va exista o coordonare mult mai strânsă a pozițiilor statului din Parteneriatul Estic semnat asupra problemelor de politică externă cu statele membre ale UE (Acord de Parteneriat și Cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte)

Este bine de menționat faptul că, atunci când a fost lansată inițiativa Parteneriatului Estic, se urmărea, practic, un singur scop - crearea unui cerc de state democratice și stabile, care să reprezinte o zonă de stabilitate și prosperitate la granițele Uniunii Europene. Și în acest sens, Uniunea Europeană a propus forma de Acord de Asociere, care include în sine și un Acord de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (Prohnișchi V., Popa A. (2009, pp 28), este vorba de comerțul liber și, prin circulația liberă, consolidarea relațiilor interumane. Astfel, în aceste condiții, rolul Parteneriatului Estic în calitate de politică prioritară a UE sporește tot mai mult. Subliniem faptul că Armenia, Georgia și Republica Moldova au înregistrat progrese în dezvoltarea politicilor și instituțiilor care vizează în mod specific IMM-urile prin promovarea dialogului public-privat și coordonarea inter-guvernamentală (Lavric, A. (48(8), pp. 234-245 2011).

Politicile de reglementare vizate de Parteneriatul Estic, pentru Republica Moldova au demonstrat o îmbunătățire semnificativă în mai multe domenii, și anume: domeniul E-guvernare (Saca V., Ceban V., (2006., pp. 160-169., pp.165). La fel, cadrul de reglementare a fost simplificat, cu mai multe etape de ghilotina legislativă pentru a asigura eliminarea legislației învechite sau inutile. S-a propus o nouă strategie de dezvoltare social economică a țării pentru perioada 2012-2020, strategie care acum este în curs de finalizare.

Prin Parteneriatul Estic s-a încercat stimularea unei culturi antreprenoriale la scară largă prin educație eficientă și măsuri de instruire, cu scopul de a susține succesul politicilor de orice gen, în cooperarea pe termen lung și în curs de desfășurare dintre guvern, mediul academic și sectorul privat (Budurina-Goreacii, C., & Cujba, V. (2019 pp. 87(4), 21-29).

De asemenea, grație Parteneriatului Estic a fost ameliorată transparența și administrarea corporativelor din țara noastră, a concurenței, precum și majorarea gradului de digitalizare în practic toate sectoarele de dezvoltare, asigurând, în același timp, stabilitate și transparență, pentru a facilita accesului durabil la finanțare, prin intermediul serviciilor de informare, cum ar fi: informații generale, contacte, link-uri și resurse promoționale. Tot datorită Parteneriatului Estic a fost precizată în mod explicit importanța cheie a democrației locale și a autonomiei locale, drept rezultat al modernizării statelor prin următorii factori :(Academia de Administrare Publică (2008 pp. 18-20).

a) Includerea autorităților locale și regionale în definirea și punerea în aplicare a politicilor și strategiilor cadrul ale Parteneriatului Estic;

b) Accesul direct la instrumente financiare corespunzătoare (europene și naționale), pentru orașele și regiunile țărilor partenere, împreună cu eliminarea barierelor existente în calea utilizării acestor fonduri (de exemplu, reguli incompatibile privind achizițiile publice).

c) Recunoașterea cooperării teritoriale drept o prioritate a Parteneriatului Estic, iar Comisia Europeană fiind încurajată să sprijine în continuare eforturile în acest sens.

d) Fundamentarea cooperării cu împărtășirea experienței practice despre instrumentele, măsurile, și soluțiile regulatorii disponibile pentru implementarea politicilor prin seminare, vizite de studiu, instruire, etc., fie pe dimensiunea bilaterală sau regională (Ciobanu, I. (2016 pp. 53-56).

Considerăm că un aport semnificativ în promovarea valorilor Parteneriatului Estic, îl pot aduce tinerii activi implicați la nivel local, național și internațional. UNICEF consideră participarea un drept fundamental al omului. De asemenea, acesta este unul din principiile directoare ale Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului). Prin participare activă, copiii și tinerii sunt împuterniciți să joace un rol vital în dezvoltarea lor proprie, dar și dezvoltarea comunităților lor. Aceasta îi va ajuta să își dezvolte abilitățile esențiale de viață, să acumuleze cunoștințe despre drepturile omului și cele cetățenești, precum și să promoveze acțiuni civice pozitive.

Participarea semnificativă a tinerilor înseamnă recunoașterea și cultivarea forțelor, intereselor, și abilitățile tinerilor, prin oferirea de oportunități reale pentru ca aceștia să se implice în deciziile care îi afectează la nivel individual și sistemic.

- Participarea contribuie la dezvoltarea personală: tinerii împuterniciți pot deveni avocați activi și eficienți pentru realizarea propriilor drepturi. Tinerii dobândesc abilități, cunoștințe, competențe și încredere prin participare.

- Participarea duce la o mai bună luare a deciziilor și la rezultate: Adulții nu au întotdeauna o înțelegere suficientă asupra vieții tinerilor, pentru a putea lua decizii informate și eficiente atunci când elaborează legislația, politicile și programele pentru tineri. Tinerii au un set unic de cunoștințe despre viață, nevoile și preocupările lor, împreună cu ideile și punctele de vedere care derivă din experiența lor directă. Deciziile care sunt pe deplin informate despre perspectivele tinerilor vor fi mai relevante, mai eficiente și mai durabile

- Participarea servește la protejarea tinerilor: tinerii care sunt tăcuți și pasivi pot fi abuzați de adulți printr-o impunitate relativă. Furnizarea de informații, încurajarea acestora de a-și exprima preocupările și de a introduce mecanisme sigure și accesibile pentru a contesta violența și abuzul reprezintă strategii-cheie pentru asigurarea unei protecții eficiente. Oportunitățile de participare s-au dovedit a fi de o importanță deosebită în situații de conflict și urgență.

Participarea contribuie la dezvoltarea societății civile, toleranța și respectul față de ceilalți: participarea promovează angajamentul civic și cetățenia activă. Prin experiența participării directe în problemele care le privesc, copiii dobândesc capacitatea de a contribui la crearea unor societăți pașnice și democratice care respectă drepturile omului (Mureșan D. (2009, pp.145). Participarea întărește responsabilitatea autorităților: participarea este esențială pentru un proces de consolidare a responsabilității și promovarea bunei guvernări. Este un mijloc prin care guvernele și alte autorități sunt responsabilizate în activitatea lor. Participarea este esențială pentru un proces de Investiții în construirea capacităților tinerilor pentru a-și realiza angajamentul de participare activă va contribui la crearea unui guvern transparent și deschis.

Pentru a fi mai pertinent, infra voi prezenta câteva exemple de bune practici implementate de Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea Parteneriatului Estic și nemijlocit a Uniunii Europene. Menționez faptul că aceste inițiative sunt coordonate și implementate nemijlocit de tineri.

Școala de vară pentru evaluarea necesităților tinerilor în Parteneriatul Estic.

Proiectul a avut drept scop promovarea bunei guvernări în țările Parteneriatului Estic prin implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Sa urmărit, de asemenea, creșterea angajamentului civic în rândul tinerilor. Acest lucru s-a realizat reunind tinerii selectați din Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina împreună într-un mediu de tip școală de vară, pentru formare bazată pe rezultatele studiului de evaluare a nevoilor proiectului. De asemenea, participanții au învățat cum să devină activiști civici ca și individualități, dar și cum să mobilizeze alți tineri pentru a se implica în activități similare. Proiectul, cu aceeași denumire, este susținut prin grant de către Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic și este implementat de către Agenția pentru Democrație

Locală din Georgia în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova și alte două organizații din Azerbaijan și Ucraina (Ghid participarea tinerilor, CNTM).

Un alt exemplu de succes ar fi, Proiectul „**Democrația la ea acasă**”, care a avut ca scop promovarea democrației participative și a bunei guvernări la nivel local prin formarea și consolidarea capacităților de gândire critică, educație civică a 150 tineri și cetățeni activi din orașul Florești. O problemă identificată a fost implicarea scăzută a populației raionului Florești în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Pentru ca această problemă să fie soluționată a fost format un grup de 15 tineri care au promovat necesitatea implicării populației în luarea deciziilor și au promovat conceptul bunei guvernări la nivel local. Tinerii au organizat un sondaj prin intermediul căruia populația din orașul Florești au votat problemele prioritare cu care se confruntă și, respectiv, una din aceste probleme a fost soluționată cu suportul proiectului, dar și cu suportul Primăriei Florești. Drept urmare a implicării tinerilor, în orașul Florești a fost renovată Aleea „Bulevardul Victoriei”, au fost procurate 30 bănci, 30 urne, ulterior au fost organizate activități în aer liber. Acest proiect a fost implementat de AO „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” în colaborare cu Primăria Florești, co-finanțat în cadrul proiectului "AGREED - Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării", implementat de ALDA în cooperare cu Clinica Juridică Universitară și Agenția de Dezvoltare Locală Moldova și co-finanțat de Uniunea Europeană.

Altă inițiativă concludentă ar fi: Crearea Coaliției Locale la Florești, care este constituită de cetățeni activi, reprezentanți ai diverselor structuri. Obiectivul Coaliției este sporirea implicării societății civile la nivel local și creșterea transparenței, eficienței și eficacității proceselor de elaborare și executare a bugetelor locale. În cadrul coaliției au fost organizate atât instruirii, cât și ședințe comune cu membrii CL și administrația locală, ce au avut ca scop consolidarea capacităților în domeniul bunei guvernări, implicării publicului, în special în domeniul participării bugetare. Într-un final prin activități și implicare, în orașul Florești a inițiat procesul de bugetare participativă. Bugetul participativ a permis cetățenilor să se implice în luarea deciziilor privind dezvoltarea localității. Primăria a alocat 100.000 lei din bugetul anual, după care locuitorii au venit cu propuneri cu privire la ceea ce ar trebui îmbunătățit în anul viitor în localitate. În cadrul formulării acestor propuneri, cetățenii, asistați de administrația orașului, s-au întâlnit la discuții publice locale sau tematice și cu vecinii, unde au discutat despre ceea ce vor să schimbe în localitatea lor și în ce mod. Apoi au depus la Primărie propunerile comune pentru a fi verificată fezabilitatea lor. Astfel, cu suportul cetățenilor, tinerilor, societății civile în orașul Florești au fost renovate porțiuni de drum, au fost create spații de agrement, au fost procurate urne de gunoi, etc. Proiectul „Informează, Abilitează, Acționează” este implementat de Centrul Analitic Independent „ExpertGrup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii EstEuropene (CSEE, Lituania), Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Asociația Obștească “Caroma Nord” în calitate de partener în regiunea de nord a RM și Primăria orașului Florești și Asociația obștească ”Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener local.

Aceste exemple de bune practici, contribuie în mod direct la alfabetizarea juridică a populației și la sporirea gradului de implicare a societății în procesul de luare a deciziilor la nivel local ceea ce reprezintă o prioritate pentru ideologia țărilor care fac parte din Parteneriatul Estic.

Concluzii:

Parteneriatul Estic rămâne prioritar pe agenda Uniunii Europene. Printre cele mai mari realizări din ultimii 10 ani ai Parteneriatului Estic se numără trei acorduri de asociere, cu Republica Moldova, Georgia, Ucraina, crearea zonelor de liber schimb și instituirea regimului fără viză între UE și aceste trei țări. Comerțul țărilor respective cu UE a crescut semnificativ în ultimii ani. De exemplu, UE a luat cu fermitate locul principalului partener economic al Republicii Moldova și al Ucrainei. De asemenea, printre succese se numără mai multe oportunități comerciale și de investiții

între statele membre ale UE și cele șase țări partenere din est. În comerțul exterior Parteneriatul Estic ocupă locul al zecelea printre partenerii UE. Au fost create noi locuri de muncă, asigurată o mai bună legătură de transport și infrastructură în cadrul extinderii rețelei transeuropene de transport, a sporit eficiența energetică prin scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră și prin creșterea ponderii energiei regenerabile etc.

În concluzie aș dori să menționez faptul că dinamizarea dialogului și cooperării sectoriale ale Republicii Moldova cu UE, prin intermediul Parteneriatului Estic, au contribuit la o majorare considerabilă a suportului acordat de UE în vederea consolidării democrației, a statului de drept, respectarea drepturilor omului, precum și promovarea reformelor economice și îmbunătățirea condițiilor de trai a populației. Consider că suportul Uniunii Europene, nemijlocit al Parteneriatului Estic joacă un rol deosebit în consolidarea și formarea gândirii critice, schimbărilor palpabile în societate. Impactul Parteneriatului Estic, în general contribuie la :

- stimularea și consolidarea, înțelegerea și conștientizarea publicului larg cu privire la calitatea educației;

- promovarea implicării publicului larg într-un dialog de politică publică privind parcursul european al RM;

- Informarea și conștientizarea reprezentanților lumii academice, tinerilor, cercetătorilor, tineri profesioniști, societatea civilă la nivel regional și local asupra importanței UE (inovare-cercetare-educare) pentru dezvoltarea țării;

Noi, tinerii putem contribui la dezvoltarea țării noastre prin promovarea valorilor europene și prin acțiuni concrete menite să sporească calitatea de trai în Republicii Moldova.

Referințe:

1. Percinschi, N., & Rîciu, G. (2015). Retrospective asupra parteneriatului estic (pp. 2). Online: <http://dspace.ince.md/jspui/bitstream/123456789/163/1/Retrospective%20asupra%20parteneriatului%20estic.pdf> .
2. Eastern Partnership Summit. Facts and figures about the Eastern Partners of the European Union. Online: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6836772/6-20052015-BP-EN.pdf/1b8e0bd3-a47d-4ef4-bca6-9fbb7ef1c7f9> .
3. Council of the European Union Brussels, 1 September 2008 (01.09) (OR. fr) 12594/08 concl 3. Online: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2012594%202008%20INIT/EN/pdf> .
4. Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 202/01). Online: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=RO> .
5. Patrașcu, D., & Patrașcu, I. (2015). Aprecierea poziției Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate și parteneriatului estic (pp. 8-9). Online: http://irek.ase.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/184/PatrascuD-PatrascuI_ec_2015_2.pdf?sequence=1 .
6. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02). Online: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE> .
7. Belostecinic, G. (2009). Sugestii privind modernizarea economică și europeanizarea Republicii Moldova. Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos” (pp. 14(3), 64-67). Online: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/1842 .
8. Preston C., “Enlargement and Integration in the European Union”, London: Routledge, (pp.1997. p, 39).
9. Acord de Parteneriat și Cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. Online: <http://infoeuropa.md/> .
10. Saca V., Ceban V. Republica Moldova și Uniunea Europeană: de la parteneriat la politica de vecinătate. În: Studii Internaționale. Viziuni din Moldova, USM. Chișinău, 2006., (pp. 160-169., pp.165).
11. Academia de Administrare Publică. 15 ani de modernizare a serviciului public. Chișinău 2008., (pp. 18-20).
12. Ciobanu, I. (2016). Parteneriatul Estic–factor modernizator al sistemului politic al Republicii Moldova. In Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători (pp. 53-56).

13. Budurina-Goreacii, C., & Cujba, V. (2019). 10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova. *Moldoscopie*, (pp. 87(4), 21-29).
14. Lavric, A. (2011). Republica Moldova în contextul politicii europene de vecinătate. *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)*, (pp. 48(8), 234-245).
15. Patrașcu, D., & Patrașcu, I. (2015). Aprecierea poziției Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate și parteneriatului estic.
16. Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Online : <https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%20Unitate%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf>
17. Ghid participarea tinerilor. Online: <https://cntm.md/sites/default/files/Ghid%20participarea%20tinerilor%20%5Bprint%5D.pdf>
18. ONEA, V. Parteneriatul Estic. Realizări și provocări post Lisabona. Aspecte conexe ale politicii de vecinătate a Uniunii Europene în Est, (pp. 235).